

Jan. 1991 – 27.11.91

Koinzidenz

Contingence

(ein Anfang irgendwo in der Mitte)

22. 1. 91

Jacqueline Berndt
bringt Text-Material
via Koshibe
für
Heiner Müller.

Essay

der sanfte Individualismus

24. 1. 91
Contingence

Eberwein 21¹⁰
Ihr seid weit vorn

Eingabe-Optionen

Formeln

$$\frac{91}{10}$$

→ ~~Wiko~~ a

Formatiertes Datum

→ Josef ; ; 15/02/91¹⁰
012214958292

"C"

Keine Kreisdefinition

Reduktion = die Summe von Fax
Telefon
Brief
Gd.

Skeletts
Rechenmaße
Köln

Erstellung eines neuen
Datensatzes →

22¹⁰ Pflanz
Dinkel
Geflügel

Zeit- reise

NONDIPISMS - SESSHAFTIGKEIT

	STÄDTE	TEPINALS	WÜSTEN
WÄNDER BERICHT			
LANDWIRTSCHAFT			
PROGRAHMWISSENSCHAFT			

Jugend
Bibi und wir - Mike
Alder

→ wie bekomme ich die Suchfunktion ✓
wie mache ich das Layout ✓
wie erscheint der neue Datensatz ✓

26.01.91

MERVE - HEIDI
ARBEIT - FREIZEIT

WORD : Heidi
↓
- Roman
- Zeitskunde

SYSP. : Formel □ NOTIZ
□ THOMAS
□ W.-RE
②
- Head Case
- Case 4-3
- Logo
- Rechnung
- Rechnungsgang

* Diskettenkopie aktualisieren
durch alles Löschen + neu
draufkopieren

FILE M. : Heidi 31
③

24.01.91 - 15
25.01.91 - 18
26.01.91 - 25
27.01.91 - 8
28.01.91 - 13
29.01.91 - 20
30.01.91 - 25
31.01.91 - 25
1.2.91 - 26
2.2.91 - 25
5.2.91 - 25

Zuviel

1.3.91 -

14.01.91

21.02.91

2.04.91

7.05.91

11.06.91

16.07.91

18.09.91

Strada
Lona
Ponlembden
Grischen
Einstein
Gottlieb
TurkTuk
LAX
LAX
Eil
Herkham
Glenz
Bene Grosse
anderer Lefer
Ex+Pop
Chinase
Storch
Rostheller
Hanselberg
Medici
Aibar
Turkino
Falkman

RESTAURANTS

- 10.04.94 - I
- 13.04.94 - II
- 17.04.94 - I
- 19.04.94 - II
- 25.04.94 - II
- 26.04.94 - II
- 30.04.94 - I
- 4.4.94 - III
- 2.2.94 - II
- 4.2.94 - III
- 7.2.94 - I
- 9.2.94 - III
- 10.2.94 - III
- 12.2.94 - II

ständig

- 1.3.94 0

15 / 02 / 91
 =
 08241758242

FARBEN etc.

- Grau Weiß Schwarz Beige
- Muster – Druck + Web
- braunes Naturleder
- Jacke

Zweck eines jedes Prozesses ist nicht seine Fortsetzung ins Endlose, sondern seine Verwirklichung.

Der Prozeß muß auf seine Verwirklichung hinstreben, nicht auf eine grauenhafte Intensivierung, irgendeinen Endpunkt.

1.1.91

Hansen Ciawe
- Ausstellung

- daad
- Alvin Lucier
(Barbara Bloom, Margaret Raspe, Helmut Weier,
Eric de Fosse, Paul Blake, Margaret Langton)

Exstasy
Japan-Party

-15°C 2.2.91

ATHON
Gabi Knappstein
EXPERI-
MENT (Hannes Bölsinger)
Andreas Brandolini
PLATZ NACHEN
Uwe Schweikert

12. 2. 91

Bisud
Ronald Voullie

Arnold
Don Giovanni

Thomas
Satz

Arnold
Auer

Arnold
Diogenes

Arnold
Greene

Premiere
Arnold
Who is Who
in East Europe
im Babylon Kino
Ostberlin

Treffen Altmuth

13.2.91

Arnold [Dreyblatt] Premiere

Who is Who in Eastern Europe?

Ankunft Jó[z]sef [Tillmann], schön.

15. 2. 94

Der Weg
(die Brücke)

Die Zeit
(der Kreis)

Das Geheimnis
(die Leere)

22. 2. 1994

Numbers Plauden

15. 3. 1934
Budapest

die gekauften Haselbäume
werden erst beschnitten
bevor sie gepflanzt werden

preussisch blau
ultramarin blau

27. 4. 1991

alles kehrt wieder

30.4.1991

Rund um die Welt
im Uhrzeigersinn
Zurück in die Vergangenheit
die unsere Zukunft sein wird

Wenn ich mir Dein Auto leihen
es fährt immer noch gut

1.5.1991

Das erste grade Haar entdeckt

7.5.1991

- Es ist kalt hier
- Es felt aus wie Fremdkörper
- Ich hole noch eine Kiste über Steine und Gräser
- wir zahlen getrennt, leider.

(Kücher)
Kilne
Reisen
Musik

mit einer Frau allein im Hotel
da habe ich es mit der Angst gekriegt
bin auf mein Zimmer gegangen
und habe mich eingeschlossen

11.5.91

blau
rot

Tanz Butoh
von Mitsutaka Ishi +
Steinmusik von
Christophe Charles

Seibu
ein Feuertanz und
ein Sprung durch
den grauen Rahmen

Bücher auf dem Tisch

- **ZEIT** viele Dimensionen des Wort
- Hauskins Kunst Geschichte der Zeit
- Sammelband Gedächtnis
- Farbe **Blau** das andere Blau v. Overath
- **SOPHIE** Indentum
Kamerun Weiße Das weiße Land **Wormden**
- Mikropolitikologie
- Wäpfer Katalog
- Wäpfer Lohne Bild Katalog
- Bandillerado Golfkrieg
- Jenday's Sowit trop plain

18.5.1991

TURBINE

3 Grün Tee mit Gerstenmalz
Kaffee Compote

name

das Turbogeschick "hier ich und der..."
Geschick um 1980

TRESOR

der Geschickspaarung

Gefängnis
Keller

(18.5.91)

hole nur noch die
Musik, dann können
wir tanzen gehen.

Keine sonnigen Zeiten
wechselhaft bis stürmische Zeiten
wenn man nach dem Wetter
geht.

26.5.91

Ostberliner Skyline
Sommerabend

an Wasser vorbei

CHECKPOINT

1.6.31

Arbeits-
strecke

Er-
st-
zug

STRASSEN IN BERLIN

Rundfahrt bei night

Karlshorst

Nennen

Condit

Pfaden
an
Rücken

das Kartenspiel

7 x 4 x 4

zum Anlegen

21.6.91 1747 Projektstation

na E i s t

Hand
des Brugs
desique Repert

22.6.91
1747
Telegrafenberg
Potsdam

es gibt allein auf der Bank in der
Ferne und oberhalb dem Sonnenunter-
gang zu. Meiner im Faldhaus
Capelli mit Kon + Schacht, abgemacht.

27.6.91

Japanese society learned to manage change through consensus.

The word for »change« in Japanese – *nemawashi* – also means »transplanting«.

While change be slow in coming, when it does come it takes root deeply.

1. 7. 91

Liaison
téléphonique

- keine Luft zu bügeln
- stärke nach knoblauch
- fahre nicht mit Bootspassag.
- Berlin: Wiegen Butterbrot, die anderen garnicht
- 2/3 Kreis 26 Lubossine ▼
- Milch zum Tee holen
- ...

26. 6. 91

autoroutes des photons

sous mers

transport d'informations

genetisch progammiierte Wanderbewegungen

(der Völker)

KRAFT-FELDER – des Ortes –

ATTALI MILLENIUM

gedehnte Zeit

21. 5. 90 17:58

22. 5. 90 12:06 by DNS

11. 7. 1991 Sonnenfinsternis
(éclipse)

13:40 by DNS

in der Gegend zwischen
Hawai + Brasilien,
vorbei an Mexiko

no further corrections
possible.

John Gage Sun
microsystems

11. 7. 1991 11:24 Telefonat
mit Paul
Jetzt

ID only iii iv v

29. / 30. // 31. 7. 91

Mit Peter im Schloss Petzow (in Spu[c]knähe zum Wasser im
Fährhaus)

Spaziergang im Wildpark, Schifffahrt mit der *Paretz* nach
Potsdam,

Gräser pflücken und Treffen von Jürgen, dem Schauspieler.
Entspannend schön.

16./17.[8.] 91

Va room die Männer
die Technik so lieben ...

[Insert]

Musik

HEIDI-MIX 1999

Seite A

- *Vietnam Street*
- Ghedalia Tazartès, *Voyage à l'ombre*, 4 Stücke
- *Calypso* von The Lion (Trinidad ca. 1936)
- *D' Salzburga Arme Leut' Mess'*
- Moshe Leiser 3 jiddische Lieder

HEIDI-MIX 1998

Thanks for the Memory

Musikalisches Tagebuch of what was going on

Seite A

- Rainald Goetz/Klaus Jankuhn *Church of Krieg*
- Chinesisches Instrument Zheng
- Indische Kinomusik
- Chinesische Dorfmusikanten
- Chinesische Instrumentalmusik
- Chinesische Volksweisen
- Hans Peter Kuhn *Saints and Singing*
- *As Time Goes By*
- Karel Gott *Sag ja zu mir!*

- Fritz Kreisler *Liebesleid*
- Fritz Kreisler *Liebesfreud*

B-Side

- Kapielski/Heidi/Hormel *Garagenband*
- Gong Li *Shanghai Serenade*
- Kreuzberger Nasenflötenorchester *Over the Rainbow*
- Cher *Do You Believe in Life after Love?*
- Cher *Dov'è l'amore?*
- Cher *We All Sleep Alone*
- Dorothy Lamour *The Moon of Manakoora*
- Bing Crosby *Temptation*
- Bob Hope+Shirley Ross *Thanks for the Memory*
- Chaiya Mitchai *Luktung* (Thailand)
- Callas *Madame Butterfly*
- Louis Armstrong *What a Wonderful World*

HEIDI-MIX 1997

- Kraftwerk
- Sakamoto
- Tangerine Dream
- Brian Eno
- Grace Jones *Walking in the Rain*
- Steve Reich *Music for 18 Musicians*

[Heidi-Mix] 1991

A B

- der PLAN
- *Perfume* by Paris [Angels]
- *a song for me* smile!
- Terry Fox would like it
(von alt mach neu)
- John Shough *Call me again*
- *wedding present* from Twin Peaks Guitar
- from Texas
- an old favorite: Can, Kraftwerk *fahren fahren fahren*

1 Uhr

- Gitarren
- Tsherno Ukrainian
- *she's half crazy one step forward two steps back*
- 2'20 from Hong Kong Afrikan. Musik
- punk *This is my time*
- about death “yeah” – “go”

weibl. männl.

- attatak ghetto twins from PLAN
- ghetto version omaopa
(verschiedene Namen Schreibmaschine)
- aus Bulgarien: Rumänische Flöten
doppelt so schnell

12. Aug. 1991

der Regenbogen am Abendhimmel

DAS ABENDMAHL

Wir sind Partner

sie standen sich nahe

18. 3. 1991

der Saufte die Stenge
die Saufte der Stenge

die Saufte, Saufte, Saufte, Saufte, Saufte, Saufte, Saufte, Saufte, Saufte, Saufte

Gummis!
(offen Electric!)

das falsche
Werkzeug
der richtig
Sektöffner

LA COULEUR DU TEMPS

LUNDI 23 SEPTEMBRE 1991 45

I O N

Suche Foto 11.2.11m.116

30.9.91

bestimmte

er nicht geduldfähig	es leidet ob er leidet nicht mit	es will gehen	sie stellt ihn nicht	es wird Zeit 2 Stunden
die Kommode liegt auf sich waschen	sie bringt ihn zur Tür	so in das mit den Nachbarn	vielleicht nächstes Jahr im Sommer	bla bla
es wird schwierig, also er trägt nicht was geht.				

faule AUSTERN
 (aus dem 23.9.91)
 essen
 (Lohn 30 7.9.91)
 (Austern essen mit Paul in der Compote)

das kann kein der Zufall sein

23. 10.

man räumt ihm Platz ein
man hebt ihm Platz an
& sein selbst sich nicht!

7.18.91

Plauen liegt
mit Plauener See

GRASSE & KUSSE

► GOMEROWICZ

le virus contait
une autre de mes
ouvertures et
sans doute, la plus
fatale.

SATZZEICHEN

14.11.91

52017

20.11.91 1434
Ø 48

24.11.91 ? Imke Hofeld

23.11.91 Videoaufzeichnung.